

Quais são os impactos da endometriose na qualidade de vida das mulheres portadoras?

What are the impacts of endometriosis on the quality of life of suffering women?

Natália Carvalho de Freitas Dias¹
Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10052177

Envio:26/10/2023
Aceite:31/10/2023

Resumo: A endometriose é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela presença de estroma e glândulas endometriais fora da cavidade uterina. Estudos têm mostrado um impacto negativo na qualidade de vida relacionado à endometriose, devido a fatores físicos e psicológicos. **Objetivo:** analisar quais são os impactos na qualidade de vida e no bem-estar psicológico, físico e social da mulher portadora de endometriose. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de corte transversal com mulheres diagnosticadas com endometriose. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário adaptado Endometriosis Health Profile Questionnaire (EHP-30), aplicado online. Foram analisados e interpretados os dados adquiridos no questionário, através de gráficos estatísticos. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário do Norte – Uninorte. **Resultado:** Foram recrutadas 52 mulheres que participaram do estudo e responderam o questionário online. Os resultados apresentados mostraram um impacto negativo em todos os âmbitos da vida dessas mulheres portadoras de endometriose. Tais como, manifestações clínicas: dor pélvica crônica, dismenorreia, disúria, dispáurenia, disquesia e infertilidade, diagnóstico tardio, experiência negativa em seu relacionamento com o médico, impedimento em realizar atividades cotidianas, prejuízos psicológicos relacionados ao bem estar, comprometimento da produtividade no trabalho e suas relações interpessoais, relações sexuais dolorosas e preocupações relacionado à infertilidade. **Conclusão:** Foi atestado por meio dos resultados obtidos pela aplicação do questionário adaptado EHP-30, que mulheres com endometriose sofrem comprometimento na sua qualidade de vida, no contexto psicológico, físico, social e funcional.

Palavras-chave: Endometriose. Qualidade de vida. Impacto.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: Endometriosis is a chronic inflammatory disease, characterized by the presence of stroma and endometrial glands outside the uterine cavity. Studies have shown a negative impact on quality of life related to endometriosis, due to physical and psychological factors. **Objective:** to analyze the impacts on the quality of life and psychological, physical and social well-being of women with endometriosis. **Methodology:** This is a cross-sectional study with women diagnosed with endometriosis. For data collection, the adapted Endometriosis Health Profile Questionnaire (EHP-30) was used, administered online. The data acquired in the questionnaire were analyzed and interpreted, using statistical graphs. The research was submitted and approved by the Ethics and Research Committee of Centro Universitário do Norte – Uninorte. **Result:** 52 women were recruited and participated in the study and answered the online questionnaire. The results presented showed a negative impact on all areas of the lives of these women with endometriosis. Such as clinical manifestations: chronic pelvic pain, dysmenorrhea, dysuria, dyspareunia, dyschesia and infertility, late diagnosis, negative experience in your relationship with the doctor, impediment in carrying out daily activities, psychological damages related to well-being, compromised productivity at work and their interpersonal relationships, painful sexual relations and concerns related to infertility. **Conclusion:** It was confirmed through the results obtained by applying the adapted questionnaire EHP-30, that women with endometriosis suffer impairment in their quality of life, in the psychological, physical, social and functional context.

Keywords: Endometriosis. Quality of life. Impact

1 INTRODUÇÃO

A endometriose é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela presença de estroma e glândulas endometriais fora da cavidade uterina. Sua prevalência é superior a 10% em mulheres em período reprodutivo, os sintomas mais comuns são: dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica, dor ao evacuar ou urinar e a infertilidade. A infertilidade ocorre em 50% das mulheres diagnosticadas. A doença pode ser classificada em três fenótipos diferentes com base na sua histopatologia e localização anatômica: Endometriose superficial, Endometriose infiltrante profunda e Cistos endometrióticos ovarianos. Estudos mencionam que a endometriose pode persistir sem diagnóstico por 8-12 anos, pois o grau da doença não se associa com a presença ou proporção dos sintomas, a demora no diagnóstico da doença pode ser muito prejudicial tanto na qualidade de vida, quanto na fertilidade dessas mulheres (Canete, 2021). A falta de conhecimento sobre a endometriose, seus sinais e sintomas sejam por parte dos profissionais da saúde, pacientes e sociedade, compromete o diagnóstico e a qualidade de vida das portadoras (Marqui, 2014).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1998), qualidade de vida é definida como a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. O conceito de qualidade de vida abrange múltiplos aspectos, que incluem o bem-estar físico, social e funcional. Costuma ser avaliada através de ferramentas que avaliam o paciente, considerando os aspectos globais de sua vida (Canete, 2021).

Estudos têm mostrado um impacto negativo na qualidade de vida relacionado à endometriose, devido a fatores físicos e psicológicos. A manifestação clínica da endometriose nem sempre apresenta uma diminuição considerável dos sintomas, e afeta a vida das portadoras de várias formas: no trabalho, nas relações pessoais e na fertilidade, tendo como consequência o desenvolvimento de algum tipo de transtorno psiquiátrico (Canete, 2021).

O impacto e sintomas da endometriose com muita frequência são minimizados por médicos, pessoas do convívio social e ambiente profissional da portadora. O caminho para o diagnóstico de endometriose para muitas mulheres é longo e cheio de obstáculos, como consequência essas mulheres não fazem o tratamento adequado e vivem com a qualidade de vida prejudicada em diferentes domínios (Agarwal *et al.*, 2019). Considera-se que evidenciar cada vez mais com estudos e informações fidedignas e atuais sobre a doença e seus sintomas são um meio de diminuir esse impacto na vida da mulher.

Atualmente o questionário mais utilizado para avaliar a qualidade de vida em mulheres com endometriose é o *Endometriosis Health Profile Questionnaire* (EHP-30) desenvolvido por Jones *et al.*, (2001), e foi traduzido para o Português e validado por Mengarda *et al.*, (2008); (Silva, 2015).

Mediante a falta de informações sobre a endometriose e o impacto da doença na qualidade de vida e na saúde como um todo da mulher portadora, torna-se necessário investigar os comprometimentos desta doença na qualidade de vida das mulheres que a possui.

Portanto, o objetivo deste estudo é identificar de uma forma ampla e em particularidades através do questionário aplicado, quais são os impactos gerais da doença na vida e bem estar dessas mulheres. Além disso, trazer maior conscientização social sobre a doença e seus sintomas, a fim de colaborar no processo de investigação para um diagnóstico e tratamento precoce.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal, com mulheres diagnosticadas com endometriose através de um questionário online.

O questionário foi elaborado pelo Google forms com 11 perguntas relacionadas aos sintomas da endometriose, diagnóstico, sentimentos em relação ao tratamento médico, qualidade de vida, bem estar psicossocial, vida sexual e fertilidade, com opções de respostas objetivas. O questionário foi aplicado via whatsApp, instagram e telegram, através de um link em grupos de mulheres portadoras de endometriose e também em números particulares de mulheres que se voluntariaram através da divulgação em participar do estudo. Foi escolhido e adaptado pela equipe de pesquisa o questionário *Endometriosis Health Profile Questionnaire* (EHP-30) desenvolvido por Jones *et al.*, (2001). As participantes do estudo foram mulheres diagnosticadas com endometriose, com sintomas presentes, que aceitaram responder o questionário e foi considerado critério de exclusão da pesquisa as mulheres assintomáticas, mulheres com outra doença associada, pois poderiam influenciar na resposta e mulheres não alfabetizadas.

Foram analisados e interpretados os dados adquiridos no questionário, através de gráficos estatísticos. A pesquisa só foi iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário do Norte-Uninorte (CAAE 71446023.1.0000.0010) e após assinatura do Termo Livre e Esclarecido.

3 RESULTADOS

Foram recrutadas 58 participantes para o estudo, dessas 6 foram excluídas por não atenderem aos critérios de inclusão. A faixa etária da maioria das 52 participantes eram de 29 a 39 anos (59,6%) N= 31. Eram majoritariamente residentes na região do sudeste (39,2%) N= 21. Sobre ao tempo para o diagnóstico, (34,7%) N=17 levaram em média mais de 10 anos para recebê-lo.

Referente à sintomatologia, a tabela 1 mostra o domínio com as respostas das participantes, a maioria delas (84,6%) apresentava dismenorreia.

Tabela 1 - Resultados do Questionário Adaptado de Qualidade de Vida em Endometriose (EHP-30) em relação à sintomatologia

Sintomatologia	%	N
Dismenorreia	84,6%	44
Dor pélvica crônica	69,2%	36
Dispareunia	65,4%	34
Disquesia	63,5%	33
Infertilidade	59,6%	31
Disúria	36,5%	19

A tabela 2 mostra o domínio com as respostas das participantes quanto aos sentimentos em relação aos médicos, a maioria delas (48,0%) raramente sentiu bem amparada com um médico qualificado.

Tabela 2 - Resultados do Questionário Adaptado de Qualidade de Vida em Endometriose (EHP-30) em relação aos sentimentos aos médicos

Sentimentos em relação ao médico	Frequência	%	N
Sentiu-se acolhida e bem amparada com um médico qualificado	Raramente	48,0%	25
Sentiu que o(s) seu(s) medico(s) não está (estão) fazendo nada por você	Muitas vezes	46,1%	20
Sentiu que o médico acha que suas queixas são coisas da sua cabeça e minimiza os seus sintomas	Algumas vezes	32,6%	17
Sentiu-se frustrada com a falta de conhecimentos do médico sobre endometriose	Sempre	30,7%	16

Referente ao efeito da endometriose no trabalho, a maioria delas (46,1) sentiram-se incapaz de fazer suas tarefas no trabalho por causa da dor e precisou se ausentar temporariamente. A tabela 3 mostra o domínio com as respostas das participantes.

Tabela 3 - Resultados do Questionário Adaptado de Qualidade de Vida em Endometriose (EHP-30) em relação ao efeito da endometriose no trabalho.

Efeito da endometriose no trabalho	Frequência	%	N
Tiveram que se ausentar do trabalho temporariamente devido à dor	Algumas vezes	46,1%	20
Sentiram incapazes de fazer suas tarefas no trabalho por causa da dor	Algumas vezes	46,1%	20
Sentiram envergonhadas devido aos sintomas	Sempre	26,9%	14
Sentiram preocupação por não ser capaz de fazer o seu trabalho	Sempre	28,8%	15

A tabela 4 mostra o domínio com as respostas das participantes em relação a como a participante estava se sentindo durante as últimas 4 semanas ao momento da resposta do questionário, a maioria (46,1%) a maior parte do tempo, se sentem cansadas e tiveram necessidade de deitar-se e tiveram alterações de humor e em alguma parte do tempo sente vontade de chorar.

Tabela 4 - Resultados do Questionário Adaptado de Qualidade de Vida em Endometriose (EHP-30) em relação ao bem estar

Bem estar	Frequência	%	N
Sentiu-se cansada e teve necessidade de ir para a cama/deitar-se	A maior parte do tempo	46,1%	20
Sentiu-se com vontade de chorar	Alguma parte do tempo	46,1%	20
Tem alterações de humor	A maior parte do tempo	46,1%	20
Sentiu-se cheia de vigor, de vontade, de força	Algumas vezes	40,3%	21
Sentiu-se tão deprimida que nada pode animá-la	A maior parte do tempo	44,2%	23
Sentiu-se com muita energia	Uma pequena parte do tempo	30,7%	16
Sentiu-se uma pessoa feliz	Uma pequena parte do tempo	30,7%	16

Sobre ao suporte social em seu meio, a maioria delas (44,2%) sentiram-se amparada pelo parceiro, família ou amigos (Tabela 5).

Tabela 5- Resultados do Questionário Adaptado de Qualidade de Vida em Endometriose (EHP-30) em relação ao suporte social em seu meio

Como se sente em relação ao suporte social em seu meio	Frequência	%	N
Sentiu-se amparada pelo parceiro, família ou amigos.	Algumas vezes	44,2%	23
Sentiu-se incapaz de dizer como se sente	Muitas vezes	32,6%	17
Sentiu que os outros não compreendem o que você está passando	Sempre	34,6%	18
Sentiu que os outros pensam que está reclamando demais	Sempre	36,5%	19
Sentiu-se sozinha	Muitas vezes	34,6%	18

Sobre ao efeito da endometriose nos afazeres gerais, a maioria delas (46,1%) muitas vezes foram incapazes de dormir bem e sentiram dificuldades em fazer exercício ou atividades de lazer e algumas vezes foram incapazes de ir a acontecimentos sociais (Tabela 6).

Tabela 6 - Resultados do Questionário Adaptado de Qualidade de Vida em Endometriose (EHP-30) em relação aos seus afazeres gerais

Efeito da endometriose nos seus afazeres gerais.	Frequência	%	N
Foi incapaz de ir a acontecimentos sociais	Algumas vezes	46,1%	20
Sentiu dificuldades em fazer exercício ou atividades de lazer	Muitas vezes	46,1%	24
Foi incapaz de dormir bem	Muitas vezes	46,1%	24
Foi incapaz de lidar com as dores	Muitas vezes	44,2%	23
Foi incapaz de fazer tarefas domésticas	Muitas vezes	40,3%	21

Referente ao efeito da endometriose nas suas relações sexuais, a maioria delas (42,3%) muitas vezes evitaram ter relações sexuais devido à dor (Tabela 7)

Tabela 7 - Resultados do Questionário Adaptado de Qualidade de Vida em Endometriose (EHP-30) em relação às relações sexuais

Efeito da endometriose nas suas relações sexuais	Frequência	%	N
Evitou ter relações sexuais devido à dor	Muitas vezes	42,3%	22
Sentiu dor durante ou depois das relações sexuais	Muitas vezes	30,7%	16
Sentiu-se preocupada em ter relações sexuais devido à dor	Muitas vezes	30,7%	16
Sentiu-se culpada em não querer ter relações sexuais	Muitas vezes	32,6%	17
Sentiu-se frustrada por não ter prazer nas relações sexuais	Muitas vezes	34,6%	18

Referente aos sentimentos sobre quaisquer dificuldades para engravidar, a maioria delas (26,9%) algumas vezes sentiram-se preocupadas, deprimidas e incapacitadas com a possibilidade de não poderem ter filhos ou mais filhos (Tabela 8).

Tabela 8 - Resultados do Questionário Adaptado de Qualidade de Vida em Endometriose (EHP-30) em relação à infertilidade

Sentimentos sobre quaisquer dificuldades para engravidar	Frequência	%	N
Sentiu-se preocupada ou deprimida com a possibilidade de não ter filhos/ ou mais filhos	Algumas vezes	26,9%	14
Sentiu-se incapacitada pela possibilidade de não poder ter filhos/ ou mais filhos	Algumas vezes	26,9%	14
Sentiu-se culpada ou se cobra por não conseguir engravidar	Algumas vezes	23,0%	12
Sentiu que a possibilidade de não poder engravidar tornou-se um fardo nos seus relacionamentos	Nunca	23,0%	12

4 DISCUSSÃO

A análise dos resultados apresentados mostrou um impacto negativo em todos os âmbitos da vida dessas mulheres portadoras de endometriose. Tais como, manifestações clínicas: dor pélvica crônica, dismenorreia, disúria, dispaurenia, disquesia e infertilidade, diagnóstico tardio, experiência negativa em seu relacionamento com o médico, impedimento em realizar atividades cotidianas, prejuízos psicológicos relacionados ao bem estar, comprometimento da

produtividade no trabalho e suas relações interpessoais, relações sexuais dolorosas e preocupações relacionado à infertilidade.

No presente estudo observa-se a prevalência no atraso do diagnóstico de endometriose nessas mulheres. A maioria levou mais de 10 anos para recebê-lo, atrelado ao diagnóstico tardio, tem o relato de sentimentos negativos em relação aos médicos, muitas vezes as portadoras sentiram que os médicos não estavam fazendo nada por elas, minimizando os seus sintomas e que achavam que as suas queixas eram coisas da sua cabeça, sempre se sentiram frustradas com a falta de conhecimento médico sobre a endometriose e raramente sentiram-se acolhidas e bem amparadas por um médico qualificado.

Ballard; Lowton; Wright (2006) demonstram que os atrasos no diagnóstico da endometriose relacionam-se à naturalização dos sintomas pela sociedade em geral, incluindo os profissionais de saúde. No caso específico das queixas algícas, a crença culturalmente disseminada de que a mulher suporta melhor a dor do que o homem (Budó *et al.*, 2007) soma-se ao modo como as relações de poder organizam-se em instituições cunhadas na lógica patriarcal (Zanello, 2014; Zanello; Costa; Silva, 2012). Deste modo, observa-se que os profissionais de saúde reproduzem essa falácia em suas práticas profissionais, culminando na negligência evidenciada nos resultados. Ressalta-se que a cultura não interfere apenas no modo como o outro percebe essa dor, mas também a própria vivência da sensação dolorosa (BUDÓ *et al.*, 2007). A mulher é educada de modo a estabelecer com a dor uma proximidade identitária. As dores do parto e as cólicas menstruais estão culturalmente tão arraigadas ao ideário de feminilidade, que não as suportar pode produzir uma ferida narcísica, o que culmina no seu silenciamento (Coelho *et al.*, 2009; Toye; Seers; Bakker, 2014; Zanello, 2014).

Nnoaham *et al.*, (2011); Bernuit, *et al.*, (2011); Hudelist *et al.*, (2012) informam que o atraso no diagnóstico varia entre 7 e 11 anos desde o início dos sintomas até o diagnóstico de endometriose, e as consequências podem incluir aumento da gravidade dos sintomas e da doença, exacerbação de sequelas físicas e psicossociais e acesso tardio a tratamento e cuidados eficazes.

No presente estudo identificou-se um prejuízo na qualidade de vida das mulheres portadoras de endometriose, devido à interferência direta dos sintomas da doença em seu dia a dia. A pesquisa constatou efeito no rendimento no trabalho dessas mulheres, sendo preciso se ausentar devido à dor incapacitante, causando vergonha e preocupação às portadoras. Já em seus afazeres gerais, as mesmas sentem dificuldade em realizar exercício físico ou atividades de lazer, não conseguem ir a acontecimentos sociais, lidar com as dores, fazer atividades domésticas e dormir bem. Outro fator identificado foi em relação ao efeito negativo no bem estar psicossocial, a

maioria delas relatou sentir-se deprimida a maior parte do tempo e pequena parte do tempo se sentem felizes, sentem-se com pouca energia, sendo a maior parte do tempo sentem-se cansadas e têm necessidade de ir para cama deitar-se. Poucas vezes sentem-se cheia de vigor e de força, tem alterações de humor constantemente e tem vontade de chorar uma boa parte do tempo.

Afors K *et al.*, (2014); Vitale *et al.*, (2017) relatam que a endometriose ocorre em mulheres na fase reprodutiva com alta incidência e piora sua qualidade de vida, causando desconforto, comprometimento psíquico, fisiológico, conjugal e social (Rodrigues; da Silva; de Melo, 2015). É uma doença que pode levar ao isolamento social; e tal comportamento pode estar relacionado à dor e à fadiga que também desencadeiam alterações psicológicas; perda de produtividade e rendimento no trabalho; enquanto sua recorrência tem o maior impacto negativo na saúde psicológica, vitalidade, condições financeiras e redução nas atividades sociais (Moradi *et al.*, 2014; Vitale *et al.*, 2016).

Devido à cronicidade da endometriose, ela pode estar associada a considerável morbidade física e emocional; e sabe-se também que as portadoras da doença sofrem prejuízos em suas atividades diárias, o que tem impacto econômico devido à redução ou perda de jornada de trabalho e hospitalizações (Weir *et al.*, 2005; Szpak R *et al.*, 2009).

Outro ponto percebido no estudo é a consequência da endometriose nas relações sexuais, no qual essas mulheres declararam sentirem dor durante ou depois da relação, devido a isso, evitam muitas vezes ter relações, mas em contrapartida sentem-se culpadas em não querer. Relatam também que muitas vezes se sentem frustradas em não conseguir ou não ter prazer em suas relações.

Mulheres com endometriose podem experimentar efeitos adversos na função e satisfação sexual, como relações sexuais dolorosas, evitação de relações sexuais, níveis mais baixos de desejo e excitação e orgasmo mais fraco (Barbara *et al.*, 2017; Van *et al.*, 2021).

Barbara *et al.*, (2017) ponderam que mulheres com endometriose e dispareunia profunda têm menor qualidade de vida sexual que pode se apresentar como funcionamento sexual prejudicado e diminuição da satisfação, que por sua vez, pode afetar negativamente os relacionamentos pessoais.

O presente estudo constatou também comprometimento psicológico devido à infertilidade, no geral essas mulheres sentem-se constantemente preocupadas, deprimidas e incapacitadas pela possibilidade de não poderem ter filhos ou mais filhos. Sentem culpadas e se cobram por não conseguirem engravidar, entretanto nunca sentiram que a possibilidade de não poderem engravidar tenha tornado um fardo nos seus relacionamentos.

Os autores Parazzini *et al.*, (2017) mencionam que a endometriose é uma das doenças ginecológicas benignas mais comuns entre mulheres em idade reprodutiva. Pacientes com endometriose têm 20 vezes mais probabilidade de sofrer de infertilidade; além de ser considerada causa de aborto espontâneo (Muse; Wilson, 1982). Além disso, 25–50% das mulheres inférteis têm endometriose e 30–50% das mulheres com endometriose são inférteis (D'Hooghe *et al.*, 2003).

O impacto da endometriose na fertilidade pode afetar não apenas o bem-estar das pacientes, mas também suas relações pessoais. A possibilidade de haver infertilidade com a doença manifesta sentimentos de preocupação e melancolia nas pacientes, tendo em vista que a construção social da ideia de que a mulher deve ser capaz de conceber uma vida resulta em julgamentos internos e externos em volta do conceito de “mulher de verdade” (Brilhante *et al.*, 2019; Zale *et al.*, 2020; Young; Fisher; Kirkman, 2015; Chauvet *et al.*, 2018).

Por tanto, a redução da qualidade de vida nas portadoras de endometriose pode ser explicada pela complexidade das manifestações clínicas da doença, bem como pela interferência no bem estar psicossocial, vida sexual e capacidade reprodutiva das mulheres. Entende-se que o maior problema que essas mulheres enfrentam é o diagnóstico tardio, que acontece devido a um conjunto de fatores. Contendo crença cultural onde as mulheres são ensinadas desde pequena que menstruação é dolorosa e que é normal, sendo assim, postergando a busca por ajuda, indo ao médico somente quando a dor torna-se incapacitante e ou apresentando dificuldades para engravidar.

Aliado a crença cultural, tem a naturalização social incluindo profissionais da saúde, atenuando os sintomas queixados. Além disso, o gasto financeiro, uma vez que para receber o diagnóstico e tratamento correto é preciso realizar exames de imagens específicos e com médicos especializados na doença, que em muitas das vezes esses exames e consultas pelo serviço público é custoso e de difícil acesso (Silva *et al.*, 2021). Todos esses fatores refletem ao atraso no diagnóstico e conseqüentemente um impacto negativo na vida dessas mulheres, tendo que conviver com a dor sem um tratamento e acompanhamento adequado. Vale salientar que o tratamento não assegura a cura ou a remissão total dos sintomas, mas pode favorecer para melhorar a qualidade de vida das portadoras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi atestado por meio dos resultados obtidos pela aplicação do questionário adaptado EHP-30, que mulheres com endometriose sofrem um impacto negativo na sua qualidade de vida, no contexto psicológico, físico e social. O estudo contou com uma pequena amostra, por esse motivo não é possível generalizar seus resultados.

Diante disso, sugerem-se novas pesquisas a serem realizadas com um número maior de participantes diagnosticadas com endometriose, a fim de evidenciar o prejuízo e efeito da doença e, com isso, trazer maior compreensão e conhecimento.

6 REFERÊNCIAS

- AFORS K; MURTADA R; CENTINI G; FERNANDES R; MEZAC; CASTELLANO J, et al. **Employing laparoscopic surgery for endometriosis.** *Womens Health (Lond)*. 10(4):431–43, 2014.
- AGARWAL, S.K. et al. **Clinical diagnosis of endometriosis: a call to action.** *American Journal of Obstetrics & Gynecology*. v.1, p.354, abril 2019.
- BALLARD, K; LOWTON, K; WRIGHT, J. **What’s the delay? A qualitative study of women’s experiences of reaching a diagnosis of endometriosis.** *Fertility and Sterility*. v. 86, n. 5, p. 1296- 1301, nov. 2006.
- BARBARA G; FACCHIN F; BUGGIO L, *et al.* **What is known and unknown about the association between endometriosis and sexual functioning: a systematic review of the literature.** *Reprod Sci* ;24:1566-1576, 2017.
- BARBARA, G; FACCHIN, F; MESCHIA, M; BERLANDA, N; FRATTARUOLO, M.P; VERCELLINI, P. **When love hurts. A systematic review on the effects of surgical and pharmacological treatments for endometriosis on female sexual functioning.** *Acta Obstet. Gynecol. Scand*. 96, 668–687, 2017.
- BERNUIT, D; EBERT, A.D; HALIS, G; STROTHMANN, A; GERLINGER, C; GEPPERT, K; FAUSTMANN, T. **Female perspectives on endometriosis: Findings from the uterine bleeding and pain women’s research study.** *J. Endometr*. 3, 73–85, 2011.
- BRILHANTE, A.V.M.** et al. **Narrativas autobiográficas de mulheres com endometriose: que fenômenos permeiam os atrasos no diagnóstico?.** *Physis: revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 29(3), e290307, 2019.
- BUDÔ, M. de L. D. et al. **A cultura permeando os sentimentos e as reações frente à dor.** *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 41, n. 1, p. 36-43, mar. 2007.
- CANETE, A.C.S. **Endometriose: associação entre qualidade de vida relacionada à saúde e sintomas de ansiedade, depressão e dor,** Dissertação de mestrado, Ribeirão Preto, 2021.
- COELHO, E. de A. C. et al. **Integralidade do cuidado à saúde da mulher: limites da prática profissional.** *Escola Anna Nery Revista de Enfermagem*, v. 13, n. 1, p. 154-160, 2009.
- CHAUVET, P; GUIGUET-AUCLAIR C; COMPTOUR A; DENOUEL A; GERBAUD L; CANIS M et al. **Feelings and expectations in endometriosis: analysis of open comments from a cohort of endometriosis patients.** *J Gynecol Obstet Hum Reprod*. 47(7):281-7, 2018.
- D’HOOGHE TM; DEBROCK S; HILL JÁ; MEULEMAN C. **Endometriosis and subfertility: is the relationship resolved?** *Semin Reprod Med*.21(2):243–54, 2003.
- HUDELIST G.; FRITZER N.; THOMAS A.; NIEHUES C.; OPPELT P.; HAAS D.; TAMMAA A.; SALZER H. **Diagnostic delay for endometriosis in Austria and Germany: Causes and possible consequences.** *Hum. Reprod*. 27, 3412–3416, 2012.

- MARQUI, A.B.T. **Endometriose: do diagnóstico ao tratamento.** Rev Enferm Atenção Saúde [Online].Universidade Federal do Triângulo Mineiro. v.3, n.2, p. 97-105,jul/dez 2014.
- MINSON FP;ABRAO MS; SARDA J; KRAYCHETE DC; PODGAEC S; ASSIS FD.**Importance of quality of life assessment in patients with endometriosis.** Ver Bras Ginecol Obstet.34(1):11–5, 2012.
- MORADI M; PARKER M; SNEDDON A; LOPEZ V; ELLWOOD D. **Impact of endometriosis on women’s lives: a qualitative study.** BMC Womens Health. 14 (123):1–12; 2014.
- MUSE KN; WILSON EA. **How does mild endometriosis cause infertility?** Fertil Steril. 38(2):145–52, 1982.
- NOAHAM K; HUMMELSHOJ L; WEBSTER P; D’HOOGHE T; DE CICCO F; DE CICCO C.; JENKINSON C; KENNEDY SH; ZONDERVAN KT. **Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: A multicenter study across tem countries.** Fertil. Steril. 96, 366–373.e8, 2011.
- SIMS O.T; GUPTA J; MISSMER, S.A.; ANINYE, I.O. **Stigma and Endometriosis: A Brief Overview and Recommendations to Improve PsychosocialWell-Being and Diagnostic Delay.** Int. J. Environ. Res. Public Health. 18, 8210, 2021.
- PARAZZINI F; ESPOSITO G; TOZZII L; NOLI S; BIANCHII S. **Epidemiology of endometriosis and its comorbidities.** Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 209:3–7, 2017.
- PESSOA et al. BMC Women's Healt. **Clinical aspects and the quality of life among women with endometriosis and infertility: a cross-sectional study.** 20:124, 2020.
- RODRIGUES, L.A. et al. **Análise da influência da endometriose na qualidade de vida.** Fisioterapia em movimento. Paraná, v.35,2022.
- RODRIGUES, C; DA SILVA M; DE MELO, M. **Endometriose–importância do diagnóstico precoce e atuação da enfermagem para o desfecho do tratamento.** Revista Pró-univer SUS. 6(1):13–6; 2015.
- SILVA C.M; CUNHA C.F; NEVES K.R; MASCARENHAS A; CAROCI-BECKER A. **Experiências das mulheres quanto às suas trajetórias até o diagnóstico de endometriose.** Esc Anna Nery ; SP 25(4):e20200374, 2021.
- SILVA, C.N. *et al.* **Validação da Versão Portuguesa do Questionário EHP-30 (Endometriosis Health Profile-30).** Acta Med Port. v.28, n.3, p.347-356, maio/junho 2015.
- SZPAK R; BUGALA-SZPAK J; DROSDZOL A; SKRZYPULEC V. **Health-related quality of life in women with endometriosis.** Wiadomosci Lekarskie. 62(2):129–34, 2009.
- TOYE, F; SEERS, K; BAKKER, K. **A meta-ethnography of patients’ experiences of chronic pelvic pain: struggling to construct chronic pelvic pain as “real”.** Journal of Advanced Nursing, v. 70, n. 12, p. 2713-2727, dez. 2014.
- VAN POLL, M; VAN BARNEVELD, E; AERTS, L; MAAS, JWM; LIM, AC; DE GREEF, BTA; BONGERS MY; VAN HANEGEM N. **Endometriosis and Sexual Quality of Life.** Sex Med. Sep;8(3):532-544, Jul. 2020.

VAN NIEKERK, L.M.; SCHUBERT, E.; MATTHEWSON, M. **Emotional intimacy, empathic concern, and relationship satisfaction in women with endometriosis and their partners.** *J. Psychosom. Obstet. Gynecol.* 42, 81–87, 2021.

VITALE, SG; LA ROSA, VL; RAPISARDA, AMC; LAGANA, AS. **Impact of endometriosis on quality of life and psychological well-being.** *J Psychosom Obstet Gynaecol.* 38(4):317–9, 2017.

WEIR, E; MUSTARD,C; COHEN, M; KUNG, R. **Endometriosis: what is the risk of hospital admission, readmission, and major surgical intervention?** *J Minim Invasive Gynecol.*;12(6):486–93, 2005.

YELA, D.A; QUAGLIATO, I,P; PINTO,C.L.B. **Quality of Life in Women with Deep Endometriosis: A Cross-Sectional Study.** *Rev Bras Ginecol Obstet.* Campinas, SP,v.4 n.2,p.90–95,2020.

YOUNG, K; FISHER, J; KIRKMAN M. **Women’s experiences of endometriosis: a systematic review and synthesis of qualitative research.** *J Fam Plann Reprod Health Care.* 41(3):225-34, 2015.

ZALE, M; LAMBERT, E; LANOUE, MD; LEADER, AE. **Shedding light on endometriosis: Patient and provider perspectives on a challenging disease.** *J Endometr Pelvic Pain Disord.* 12(2):69-76 2020.

ZANELLO, V.; COSTA e SILVA, R. M. **Saúde mental, gênero e violência estrutural.** *Revista Bioética*, v. 20, n. 2, p. 267–279, 5 set. 2012.

ZANELLO, V; STEVENS, C.; OLIVEIRA, S. (Eds.). **Estudos feministas e de gênero: articulações e perspectivas.** Florianópolis: Ed. Mulheres, p 108-18, 20